

Extensionista dê seu feedback

Começar →

Instrumento de avaliação do Programa Integralizado de Extensão PIEX II

Olá Extensionista
do PIEX! Vamos
avaliar?

Seus blocos temáticos:

- 1- A Ação
- 2- Metodologia e Apoio
- 3- Impacto Acadêmico
- 4- Suas Atividades
e Sugestões

Para realizar a
sua avaliação
é só clicar em:

RESPONDER

Objetivos da Extensão

Extensão Universitária de Saúde da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) é um conjunto de atividades que visam promover a saúde e o bem-estar da população, especialmente em áreas carentes e vulneráveis.

A Extensão Universitária de Saúde na UFAL tem como objetivos:

1. Promover a saúde e o bem-estar da população;
2. Desenvolver habilidades e competências nos estudantes de cursos da saúde;
3. Estabelecer parcerias com a comunidade, organizações governamentais e não governamentais.

Além disso, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFAL, a Extensão Universitária de Saúde na UFAL também visa:

1. Fortalecer a relação entre a universidade e a comunidade;
2. Desenvolver projetos de extensão que atendam às necessidades de saúde da população;
3. Promover a formação de profissionais de saúde competentes e comprometidos com a saúde da população UFAL (2020). Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Ficha Técnica

Autores

Jacqueline Cavalcanti Diniz
Andrea Marques Vanderlei Fregadoli
Maria Lusia de Moraes Belo Bezerra
Cristiana Carina B. L. D. Bittencourt
Lenilda Austrilino Silva
Mércia Lamenha Medeiros

Ilustração: Canva.com

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15148218>

Maceió -AL,
2025

Produto da Disciplina: Pesquisa e
Desenvolvimento de Produtos
Educativos.

Programa de Pós-graduação do
Mestrado Profissional de Ensino na
Saúde da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Alagoas.

SELO
ODS
EDUCAÇÃO 2025

[Voltar](#)